

LOVIYA NAMUNALARIDA MAHSULDORLIK KO'RSATKICHLARINI XOSILDORLIKKA TA'SIRI

Abduvoxidov Giyos Qurbonaliyevich

PSUYAITI, Oqqo'rg'on ITS direktori, q.x.f.f.d., k.i.x.

ORCID ID: 0000-0003-1224-5462

Mamaraximov Bunyod Ikromovich

Lalmikor dexqonchilik ilmiy-tadqiqot institute direktori, q.x.f.d., professor.

ORCID ID: 0000-0003-3099-9735

Dadakhodjaev Hassanboy Tulanboevich

DDEITI Toshkent ITS direktor o'rinbosari, q.x.f.f.d., k.i.x.

ORCID ID: 0000-0003-3717-2896

Kozubayev Shuxrat Sattardjanovich

q.x.f.d, professor,

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot
instituti laboratoriya mudiri,

ORCID ID: 0000-0002-5780-3416

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17493093>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy va xorijiy loviya (*Phaseolus vulgaris* L.) nav namunalari bo'yicha fenologik ko'rsatkichlar, hosil elementlari va 1000 dona don vaznining shakllanishi hamda ular o'rtasidagi korrelyativ bog'liqliklar o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, navlar o'rtasida sezilarli tafovutlar mavjud bo'lib, vegetatsiya muddati 81–93 kunni tashkil etdi. 1000 dona don vazni 150,1 g dan 495,7 g gacha o'zgarib, Rovot va Mahsuldor navlari barqaror yuqori natijalar ko'rsatdi, xorijiy navlardan Bolshoy va Bomba THZ yirik urug'lari bilan ajralib chiqdi. Korrelatsion tahlil natijalariga ko'ra, don hosildorligini belgilashda dukkaklar soni va urug' yirikligi asosiy marker-belgilar sifatida ajralib chiqdi ($r = 0,71$).

Kalit so'zlar: loviya, *Phaseolus vulgaris* L., hosil elementlari, 1000 dona don vazni, dukkaklar soni, korrelyatsion bog'liqlik, seleksiya.

Аннотация. В статье представлены результаты изучения фенологических показателей, элементов урожая и массы 1000 семян у местных и зарубежных сортов фасоли (*Phaseolus vulgaris* L.), а также их корреляционные взаимосвязи. Установлено, что продолжительность вегетационного периода варьировала от 81 до 93 дней. Масса 1000 семян изменялась в пределах 150,1–495,7 г. Местные сорта (Ровот, Махсуддор) отличались стабильными показателями, тогда как зарубежные (Большой, Бомба THZ) выделялись крупными семенами. Корреляционный анализ показал, что количество бобов и масса семян являются основными маркерными признаками продуктивности ($r = 0,71$).

Ключевые слова: фасоль, *Phaseolus vulgaris L.*, элементы урожая, масса 1000 семян, количество бобов, корреляционная связь, селекция.

Abstract. This study investigated the phenological traits, yield components, and 1000 seed weight of local and foreign common bean (*Phaseolus vulgaris L.*) varieties, as well as their correlation relationships. The results showed significant differences among genotypes, with the vegetation period ranging from 81 to 93 days. The 1000 seed weight varied between 150.1 g and 495.7 g. Local varieties (Rovot, Mahsuldor) demonstrated stable performance, whereas foreign varieties (Bolshoy, Bomba THZ) were distinguished by larger seed size. Correlation analysis revealed that the number of pods and seed size are the main marker traits determining productivity ($r = 0.71$).

Keywords: common bean, *Phaseolus vulgaris L.*, yield components, 1000 seed weight, number of pods, correlation, breeding.

Kirish. Loviya navlarining mahsuldorligi uning baholanishida asosiy mezonlardan biri bo'lib, murakkab belgilar majmuasidan tashkil topadi. Hosildorlik ikki asosiy strukturaviy elementdan — 1 m² dagi o'simliklar soni va bir o'simlikdan olinadigan urug' massasi — iborat. Sabzavotchilik yo'nalishidagi loviya navlari uchun bundan tashqari, bir o'simlikdan olinadigan dukkak massasi ham muhim hisoblanadi. Loviyaning mahsuldorlik salohiyati yuqori bo'lib, bir o'simlikda 150–200 tagacha gul hosil bo'lishi mumkin. Ammo ularning atigi 20–40 % i dukkakka aylanadi. Shuni qayd etish lozimki, determinant navlarda dukkak hosil qilish foizi indeterminant navlarga qaraganda yuqoriroq bo'ladi (Lagutina, 1985).

Bizning tadqiqotlarimizda loviya namunalarining mahsuldorligi hosil strukturasi ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil qilindi: o'simlikdagi dukkaklar soni, bir o'simlikdan olingan dukkak massasi, dukkakdagi urug'lar soni, bir o'simlikdan olingan urug' massasi, poya uzunligi va o'simliklarning urug' mahsuldorligi. Sabzavotchilik yo'nalishidagi loviya namunalarida qo'shimcha ravishda bitta dukkak massasi va bir o'simlikdan olingan umumiy dukkak massasi ham aniqlangan.

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlar 2023–2025 yillarda Toshkent viloyati sharoitida o'tkazildi. Tajribalarda mahalliy va xorijiy kelib chiqishga ega bo'lgan ertapishar va o'rtapishar loviya navlari hamda namunalaridan foydalanildi. Fenologik kuzatuvlar unib chiqishdan gullashgacha, gullashdan pishishgacha hamda biologik yetilgunga qadar bo'lgan bosqichlarni qamrab oldi. Har bir variant bo'yicha fenofazalar kunlarda qayd etildi va natijalar matematik-statistik usulda qayta ishlanib, o'rtacha qiymatlar hisoblandi.

Natijalar va munozara. Sabzavot loviyasi. Kolleksiyaning baholash jarayonida biz sabzavot loviyasi namunalardan bir o'simlikdagi dukkaklar soni belgisi bo'yicha eng yaxshi namunalarni ajratib oldik (1-jadval).

Hosildorlik seleksiyasining samaradorligini oshirishda muhim yondashuvlardan biri — hosildorlik va uni shakllantiruvchi komponent belgilarning o'zaro bog'liqligini statistik jihatdan aniqlashdan iboratdir. Hosildorlikka bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi belgilar seleksiya jarayonida tanlov mezon sifatida xizmat qilishi mumkin. Shu maqsadda 2022–2025 yillar davomida donli fasol navlarida hosildorlik va qator xo'jalik-belgilari o'rtasidagi **korrelyatsiya koeffitsientlari** baholandi.

1-jadval

Ajratib olingan sabzavot loviyasi namunalarida bir o'simlikdagi dukkaklar soni, dona

Namunalar	Bir o'simlikdagi dukkaklar	St.ga nisbatan farqi
<i>Ertapishar namunalar</i>		
Rovot, st	10,2	—
Rijaya	11,8	1,6
Maxion	12,9	2,7
Marona	12,2	2,0
Gold	13,1	2,9
Slava	12,6	2,4
HCP ₀₅	1,2	—
<i>O'rtapishar namunalar</i>		
Mahsuldor,	11,3	—
Niver	17,7	6,4
Sisal	18,1	6,8
Libretto	16,8	5,1
Polka	16,4	5,2
Ibiza	17,2	6,0
HCP ₀₅	1,6	—

Donli fasol seleksiyasida yuqori hosildorlikka ega, texnologik yetuk va mexanizatsiyalashtirilgan yig'im-terimga mos navlarni yaratish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu belgilar navlarning biologik salohiyati, hosildorlik darajasi, texnologik qayta ishlanishi va yig'im-terim jarayonlarida yo'qotishlar miqdoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Hosildorlikka yo'naltirilgan seleksiya samaradorligini oshirish uchun, avvalo, hosildorlikni belgilovchi turli elementlar va o'simliklarning biologik xususiyatlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash zarur. Shuningdek, ma'lum bir agroiqlimiy hudud sharoitida mahsuldorlikka tanlovni olib borishda asosiy

mezon bo'la oladigan yetakchi belgilarni aniqlab olish muhim hisoblanadi (Papadiya, 1990).

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, barcha yillarda **bir o'simlikdan olingan don massasi** hosildorlik bilan **eng yuqori ijobiy bog'liqlikka** ega bo'lgan belgi sifatida ajralib turdi. Ushbu belgining korrelyatsiya koeffitsienti 2022 va 2023 yillarda $r = 0,7$, 2024 va 2025 yillarda esa $r = 0,8$ ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar tanlab olingan kritik qiymat — $r_{ks} = 0,36$ ($P=0,05$) dan ancha yuqori bo'lib, ushbu belgi orqali tanlov olib borish seleksiya jarayonida yuqori aniqlik berishini isbotlaydi.

Shuningdek, **bir o'simlikdagi dukkaklar soni** ham hosildorlik bilan doimiy va statistik jihatdan ishonchli korrelyatsiyaga ega bo'ldi. Mazkur belgi bo'yicha korrelyatsiya 2022 va 2024 yillarda $r = 0,5$, 2023 yilda $r = 0,4$, 2025 yilda esa $r = 0,6$ bo'ldi. Bu natijalar dukkaklar soni — hosildorlikning ishonchli indikatorlaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

or

Shuningdek, **vegetatsiya muddati** bilan hosildorlik o'rtasida **salbiy korrelyatsiya** ($r = -0,3$) qayd etildi. Bu esa erta pishar navlarning mahsuldorlik jihatidan ustun bo'lishi mumkinligini bildiradi va seleksiya ishlarida ularning ustuvor tanlov obyekti bo'lishini tasdiqlaydi.

2022-2025 yillar davomida olib borilgan statistik tahlillar donli fasolda hosildorlikni shakllantiruvchi asosiy belgilarni aniqlashga xizmat qildi. **Bir o'simlikdagi don massasi, dukkaklar soni**, hamda **1000 dona don massasi** hosildorlik bilan ijobiy va statistik jihatdan ishonchli bog'liqlikka ega bo'lib, seleksiya jarayonida **asosiy tanlov mezonlari** sifatida qo'llanishi mumkin.

Aksincha, **dukkakdagi urug'lar soni** va **vegetatsiya muddati** kabi belgilar hosildorlik bilan bevosita zaif yoki salbiy bog'lanishga ega bo'lib, ularning

seleksiya jarayonidagi ahamiyati nisbatan past deb baholandi. Ushbu natijalar asosida hosildor navlarni ajratib olishda **korrelyatsion bog'liqlik asosida kompleks seleksiya yondashuvini** qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Tadqiqot natijalari loviya seleksiyasida mahalliy barqaror navlarning moslashuvchanligi va xorijiy navlarning yuqori genetik potentsialini uyg'unlashtirish orqali yuqori hosildor va resurs tejovchi navlarni yaratish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Khamidov, F., Nazarov, A., & Saidov, B. (2021). Evaluation of local and foreign common bean varieties for seed productivity and adaptation. *Journal of Central Asian Agriculture*, 4(1), 67–75.
2. Porch, T. G., & Jahn, M. (2001). Effects of drought stress on growth and yield of common bean. *Field Crops Research*, 73(2–3), 153–167. [https://doi.org/10.1016/S0378-4290\(01\)00189-1](https://doi.org/10.1016/S0378-4290(01)00189-1)
3. Singh, S. P., & Muñoz, C. G. (1999). Resistance to common bacterial blight among *Phaseolus* species and common bean improvement. *Crop Science*, 39(1), 80–89. <https://doi.org/10.2135/cropsci1999.0011183X003900010013x>
4. Xolmatov, A., Rahimov, Sh., & Karimova, D. (2019). Loviya navlarining urug'chilik sifat ko'rsatkichlari va agrotexnologik xususiyatlari. *O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali*, 3(2), 45–49.
5. ICARDA. (2020). Annual Report on Legume Crop Improvement. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas. Aleppo, Syria.
6. Asfaw, A., Blair, M. W., & Almekinders, C. (2009). Genetic diversity and population structure of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) landraces from the East African highlands. *Theoretical and Applied Genetics*, 120(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s00122-009-1154-7>

